

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених
Харківської медичної академії післядипломної освіти
21 грудня 2000 року

ХАРКІВ, 2000

Нові технології в медицині: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених Харківської медичної академії післядипломної освіти 21 грудня 2000 року. - Харків, 2000. - 102 с.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

І.Г. Березняков, Ю.В. Білоусов, М.А. Власенко, Ю.О. Віннік, Г.І. Гарюк, О.В. Гріщенко, Б.М. Даценко, В.Д. Деменко, Т.Д. Звягінцева, Г.А. Кліменко, В.В. Кришталь, В.Г. Марченко, М.В. Маркова (відповідальний секретар), Б.В. Михайлов, А.Г. Опарін, Л.К. Пархоменко, О.С. Переверзев, О.К. Попсуй-шапка (заступник голови), О.М. Роздільська, І.К. Сосін, В.А. Федосєєв, М.І. Хвисьюк (голова), В.О. Яворська, І.З. Яковцов

ЗАПОБІГАННЯ ВПЛИВУ СТРЕСУ НА ПРОЦЕС ЛАКТАЦІЇ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТУ НА ТВАРИНАХ

О.С. Шевченко, С.Є. Шевченко

Харківський державний медичний університет

Кафедра акушерства і гінекології № 1 (зав. кафедрою - академік В.В.Грищенко)

З багатьох літературних джерел відомо про негативний вплив надмірного емоційного стресу та післяпологової крововтрати на процес лактації у жінок. Та якщо крововтрата 10-20% ОЦК звичайно не стає причиною зникнення грудного молока, то надмірний емоційний стрес може стати такою причиною. В акушерській практиці велику увагу приділяють психопрофілактичної підготовці до пологів і до грудного вигодовування новонароджених з ціллю подальшого полегшення цих процесів. При проведенні ж експерименту запобігти негативному впливу стресу можливо тільки за умови вироблення у тварин позитивного умовного рефлексу (після неприємних маніпуляцій тварини отримують їжу). Ці маніпуляції не повинні бути болісними, але повинні бути близькими до дій реального експерименту.

У нашому випадку під час експерименту крільчихи повинні були бути зафіксовані у положенні на боці 5-6 разів на добу, щоденно, на протязі 1 місяця для отримання молока з метою його подальшого біохімічного дослідження. Тому на протязі всієї вагітності (за 1 місяць до експерименту) крільчихи також фіксувалися у такому ж положенні щоденно на протязі 15-20 хвилин. При цьому проводилося подразнення сосків молочних залоз на зразок зціджування молока. Така підготовка тварин до експерименту дозволила не враховувати дію стресу.

Цитуйте як: [Шевченко, О.С., Шевченко, С.Є. (2000) Запобігання впливу стресу на процес лактації в умовах експерименту на тваринах. *Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених Харківської медичної академії післядипломної освіти «Нові технології в медицині»* (Україна, Харків, ХМАПО, 21 грудня 2000 року), с. 124. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3762864>]

Cite as: [Shevchenko, A.S., Shevchenko, S.E. (2000) Preventing the effects of stress on the lactation process in animal experimentation. *Proceedings of the Scientific and Practical Conference of Young Scientists of Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education "New Technologies in Medicine"* (Ukraine, Kharkiv, KhMAPE, December 21, 2000), p. 124. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3762864> (In Ukrainian)]